

MASOFAVIY TA'LIM VOSITASIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

*M.J. Saidova – BuxDUPI Boshlang'ich ta'lim nazariyasi
va metodikasi kafedrasida dotsenti p.f.f.d (PhD),
mohinur.saidova2016@mail.ru*

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, boshlang'ich sinf, web saytlar, axborotlashtirilgan ta'lim, masofaviy o'qish, masofaviy o'qitish.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy va metodik kompetentligini shakllantirish mazmuni, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish shart-sharoitlari va mezonlari mazmuni yoritilgan.

Jahonda iqtidorli, izlanuvchan kadrlarni tayyorlash, uzluksiz ta'lim tizimi sifati va raqobatbardoshligini ta'minlash uchinchi mingyillikning ustivor tendensiyalaridan hisoblanadi. XXI asr texnologiyalari inson ongini va yashash tarzini tubdan o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida ijodiy, nostandart fikrlaydigan, fan va ishlab chiqarishda yangi usullarni topa oladigan professional mutaxassislariga ehtiyoj tobora ortmoqda. BMT Bosh Assambleyasining 70 yillik yubiley sessiyasida qabul qilingan "Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)", BMTing "Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha maxsus tashkiloti (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)", "Yevropa oliy ta'lim makoni (EHEA)", "Kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha Yevropa markazi (CEDEFOP)", "Hayot davomida ta'lim olish Markazi (DIE) hamda "Xalq universitetlari nemis assotsiatsiyasi xalqaro hamkorlik instituti (DVV International)" konsepsiyalari mazmunida "zamonaviy ta'lim" modelini amaliyotga tatbiq etishga alohida ahamiyat qaratilgan, shaxsiy imkoniyatlarini muttasil rivojlantirish, shuningdek, shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam takomillashtirib borish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish, uzluksiz ta'lim olish, "Lifelong learning", ya'ni "umr davomida ta'lim olish" konsepsiyasini joriy etish, ta'limni insonparvarlashtirish asosida kasbiy malakalarni uzluksiz rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish strategik yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli [1] asosida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi [2] 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmonlarining qabul qilingani ta'lim jarayonida yangicha, qulay va zamonaviy o'qitish tizimini olib kirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy va qulay o'qitish tizimidan biri bu ***masofaviy ta'lim*** sanaladi.

Masofaviy ta'lim tizimlari mazmunini bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining amaliyotiga tatbiq etish, boshqarishni va ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvini hamda metodik ba'zani shakllantirishni ta'minlaydi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi masofaviy ta'lim, masofaviy o'qitish va masofaviy o'qish mazmuni bilan juda ko'p to'qnashadilar.

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o'qituvchi maxsus axborot muhiti yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta'lim oluvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim kompleksidir. Demak, masofaviy o'qitish masofaviy ta'lim kompleksidagi jarayon ekan.

Masofaviy o'qitish – eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlar, o'qitish vositalari va formalarini o'z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta'lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim formasi[3. 186-b].

Masofaviy o'qish – yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimi. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shart-sharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimdir. Bunda o'qish jarayoni ta'lim oluvchining qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas.

Bugungi kunga kelib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi masofaviy ta'lim mazmunini to'liq anglab, integratsiyaviy bog'lanish orqali akmeologik, androgogik mezonlar uyg'unligini to'g'ri shakllantira olishi lozim(1-rasm).

1-rasm. Masofaviy ta'limning modifikatsion mazmuni.

Masofaviy ta'limning tatbiq etish bugungi kun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

1. Moslashuvchanlik — o‘quv jarayonini vaqtga, joyga va o‘qish muddatiga muvofiq tanlash, amalga oshirish mumkinligi. Masofaviy o‘qitish tizimida ta’lim oluvchilar, asosan, ma’ruza va seminar ko‘rinishidagi uzluksiz mashg‘ulotlarga qatnashmaydi, balki o‘zlariga qulay bo‘lgan vaqtda, joyda va qulay tezlikda ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

2. Modullilik — modullarda taqdim etilgan masofaviy o‘qitishning mazmuni, ta’lim oluvchiga shaxsiy bilim olish ehtiyojiga mos ravishda individual ta’lim trayektoriyasini yaratish imkonini beradi.

3. Qulaylik — ta’lim oluvchilarning yashash joyiga va iqtisodiy imkoniyatlariga bog‘liq emasligi;

4. Iqtisodiy samaradorlik — iqtisodiy samaradorlik, ta’lim muassasasi xarajatlari (kommunal xarajatlari, egallagan maydon to‘lovi va hokazo) hamda ta’lim oluvchi xarajatlari kabi (yo‘l haqi, turar joy xarajatlari va hokazo) qisqaradi. Ta’lim xizmatlariga qilinadigan sarf-xarajat an’anaviydagiga nisbatan taxminan 50-60 % ga qisqarishi mumkin.

5. Aloqaning tezkorligi — tyutor va ta’lim oluvchi orasidagi tezkor o‘zaro qayta aloqaning mavjudligi.

6. Qamrovning kengligi — ya’ni masofaviy o‘qish ma’lum sondagi ta’lim oluvchilarga mo‘ljallanadigan auditoriya, xona talab qilmasligi sababli istalgan sondagi ta’lim oluvchilarni masofaviy o‘qitish bilan qamrab olish imkonini mavjudligi.

7. Texnologiklik — o‘qish jarayonida yangi axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish.

8. Ijtimoiy tenglik — sog‘ligi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitidan qat’i nazar, masofaviy shakl orqali o‘qishda hamma uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatning bir xilligi.

9. Internatsionallik — ta’limiy maqsad va vazifalarni amalga oshirishda ta’lim xizmati bozoridagi jahon yutuqlarini eksport va import qilishda qulay va tezkor imkoniyatlar mavjudligi.

10. Ta’lim sifatining o‘ziga xos nazorati - masofaviy o‘qitishda nazorat shakli sifatida masofaviy imtihonlar, suhbatlar, amaliy, kurs va loyiha ishlari, eksternat, kompyuterli intellektual test o‘tkazuvchi tizimlar qo‘llaniladi. Shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, masofaviy o‘qitish sifatining nazorati muammolar yechimi, ta’lim standartiga mosligi ta’limning barcha tizimi muvaffaqiyati uchun ahamiyatga ega.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kelgusida o‘qitishning masofaviy shaklidan foydalanish kundan-kunga dolzarblashib boradi va u o‘zining afzallik jihatlari bilan an’anaviy o‘qitishdan sezilarli darajada farqlanadi. Ayniqsa bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi tomonidan masofaviy ta’lim mazmunini to‘g‘ri tanlab, zamonaviy usullardan foydalanib o‘rganish o‘zida metodik, kasbiy zaxirani o‘stirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan ”Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash» to‘g‘risida 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.

3. Saidova M.J. Ta’limda multimedia texnologiyalardan foydalanish. 2022. 186-b